

Ana Lovrenčić
C&G d.o.o. Ljubljana, Slovenija
ana.lovrencic@c-g.si

Nenad Gubeljak
Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Slovenija
nenad.gubeljak@um.si

Viktor Lovrenčić
C&G d.o.o. Ljubljana, Slovenija
viktor.lovrencic@c-g.si

Martin Bizjak
Elsing Inženiring d.o.o., Slovenija
martin.bizjak@elsing.si

PRIMJERI UPOTREBE 3D TEHNOLOGIJE U OCJENI STANJA I ODRŽAVANJU NADZEMNIH MREŽA I POSTROJENJA

SAŽETAK

Brojne tvrtke pa i one u elektroprivredi, odnosno u distribuciji ulažu velika sredstva i uvode nove tehnike za poboljšanje poslovne učinkovitosti i uspješnosti. Suvremeni dinamički tržišni trendovi nalažu distribuciji da preispita svoj poslovni model, što obično dovodi do promjena u viziji i strateškim ciljevima. To često zahtijeva nadogradnju ili proširenje postojećih sustava i integraciju novih koncepata kao što je upravljanje imovinom (engl. asset management - AM). Suvremeni pristup digitalizaciji odnosno informacijsko modeliranje građevina (engl. Building Information Modeling - BIM), integrirana i sustavna platforma, omogućava distribuciji dodatnu podršku za ključno planiranje, upravljanje projektima i procese kontrole, kako za inženjering tako i za druga funkcionalna područja. Prikazano je nekoliko praktičnih primjera uporabe.

Ključne riječi: upravljanje imovinom, AM, informacijsko modeliranje građevina, BIM

EXAMPLES OF THE USE OF 3D TECHNOLOGY IN CONDITION ASSESSMENT AND MAINTENANCE OF OVERHEAD LINES AND FACILITIES

SUMMARY

Numerous companies, including those in the electricity industry and distribution, are investing large amounts of money and introducing new techniques to improve business efficiency and success. Today's dynamic market trends require DSOs to rethink their business model, which usually leads to changes in vision and strategic goals. This often requires upgrading or expanding existing systems and integrating new concepts such as asset management (AM). A modern approach to digitization, i.e., Building Information Modelling (BIM), an integrated and systematic platform, provides the distribution companies additional support for key planning, project management and control processes, both for engineering and other functional areas. The article describes several practical examples of use.

Key words: asset management, AM, building information modelling, BIM

1. UVOD

Brojne tvrtke pa i one u elektroprivredi, odnosno u distribuciji ulažu velika sredstva i uvode nove tehnike za poboljšanje poslovne učinkovitosti i uspješnosti. Suvremeni dinamični tržišni trendovi nalažu distribucijama da preispitaju svoj poslovni model, što obično dovodi do promjena u viziji i strateškim ciljevima. To često zahtijeva nadogradnju ili proširenje postojećih sustava i integraciju novih koncepata kao što je upravljanje imovinom (engl. asset management - AM).

Razvoj područja upravljanja imovinom je danas nužnost, zajedno s uspostavljanjem veza između konteksta organizacije, strateškog planiranja i procesa upravljanja infrastrukturnim projektima, pogonom i održavanjem. Jedan od značajnih elemenata podrške upravljanja imovinom odnosno životnog ciklusa je sveobuhvatna baza podataka i kvalitetnih informacija o stanju fizičke imovine, odnosno opreme i postrojenja. Brojne tvrtke u elektroprivredi u svijetu i Europi ustrojavaju poslovne sustave sukladno normi ISO 55001, a neke su već i certificirane.

Upravljanje imovinom, odnosno životnim ciklusom imovine, zahtijeva pravovremene i točne informacije, od idejnog rješenja, preko natječaja odnosno nabave, projektiranja, implementacije, pogona i održavanja, mogućeg produljenja vijeka trajanja, pa sve do stavljanja izvan pogona.

Dijagnostika je značajna podrška suvremenim strategijama održavanja kao što je održavanje po stanju (engl. Condition-based maintenance – CBM) ili održavanje zasnovanog na pouzdanosti (engl. Reliability-Centered Maintenance - RCM). Dijagnostika doprinosi općem povećanju sigurnosti, pouzdanosti i smanjenju troškova pogona. Dijagnostika omogućuje sistematično prikupljanje podataka, odnosno oblikovanje baze podataka koja čini osnovu za procjenu stanja imovine i njenog preostalog uporabnog vijeka.

Monitoring, odnosno nadzor elektroenergetskih postrojenja (EEP) je osnova za održavanje po stanju. CBM održavanje se izvodi kada pojedini pokazatelji daju naznaku da će doći do kvara sustava, stroja ili uređaja ili kada pokazatelji pokažu pad performansi elementa nadzora. CBM je suvremena strategija održavanja koja se danas primjenjuje kad god je to tehnički i ekonomski razumno, odnosno kada to zahtijevaju pravila o sigurnosti uređaja. U elektroprivredi odnosno u distribuciji se je uporaba monitoringa razvila prvo na najskupljijoj komponenti, energetskom transformatoru te kasnije raširila i na druge naprave u transformatorskoj stanici. Danas je ambicija operatora distribucijskog sustava električne energije da prošire nadzor nad opremom nadzemnih vodova: vodiča, ovjesno spojne opreme, izolatora, stupova, temelja, uzemljenja i drugog.

Utvrđivanje pogonskog stanja opreme nadzemnih vodova provodi se korištenjem potrebnih uređaja npr. termovizijska kamera, uređaj za mjerenje naprežanja dalekovodnog stupa, uređajem za praćenje provjesa vodiča ili pomoću robota za dijagnostiku staranja vodiča. Kontrolni pregledi primjenom periodičkih ispitivanja opreme ili elemenata elektroenergetskog sustava (EES) nam govore, je li oprema odgovarajuće održavana s obzirom na radne uvjete.

Suvremeni pristup digitalizaciji odnosno informacijsko modeliranje građevina (engl. Building Information Modeling - BIM), integrirana i sustavna platforma, omogućava distribuciji dodatnu podršku za ključno planiranje, upravljanje projektima i procese kontrole, kako za inženjering tako i za druga funkcionalna područja.

BIM je trodimenzionalni (3D) model zgrade ili infrastrukture, gdje su svi elementi definirani određenim atributima (svojstvima, dimenzijama, međuovisnostima). Moguće je i virtualno prikazati vremenski okvir izgradnje (4D) i financijski nadzor (5D). BIM model se također koristi u fazi rada/pogona i održavanja (6D).

BIM obuhvaća sve sudionike u procesu građenja: projektante, investitore, upravitelje, izvođače te proizvođače materijala. BIM također osigurava odziv sustava upravljanja imovinom u četiri ključna područja, kao što su politika i strategija, upravljanje rizicima, upravljanje životnim ciklusom, procjena učinkovitosti i uspješnosti.

Prezentacijom pojedinih realiziranih pilot projekata ovaj referat prikazuje pojedine praktične primjere uporabe kontinuiranog praćenja stanja stupova i vodiča te korištenja robota kod određivanja indeksa stanja vodiča (AHI – Asset Health Indeks) te BIM procesa u elektroprivrednim tvrtkama (proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije).

2. ISKUSTVA UVOĐENJA SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM U ELEKTROPRIVREDI

U svijetu i Europi brojne institucije aktivno razvijaju i podržavaju uvođenje upravljanja imovinom. IAM (Institute of Asset Management) [1] je osnovan 2004. godine s ciljem razvoja dokumenta PAS 55, koji je rezultirao u objavi norme PAS 55:2008. IAM je pridonio osnivanju ISO Projektnog odbora 251 [3], koji je aktivno djelovao između 2010. i 2013. godine na pripremi tri međunarodne norme (55000/1/2) objavljene 2014. godine. EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) [2] osnovan 1970. godine posebnu je pažnju posvetio problematici upravljanja imovinom u okviru odbora EAMC (European Asset Management Committee), koji od 2007. godine stvara uvijete za promociju upravljanja imovinom u europskim društvima održavanja, pa tako i u hrvatskom HDO (Hrvatsko društvo održavatelja) te slovenskom DVS (Društvo vzdrževalcev Slovenije).

HZN (Hrvatski zavod za norme) [4] i SIST (Slovenski inštitut za standardizaciju) [5], aktivno prate aktivnosti međunarodne organizacije ISO te su slijedom toga prihvatili tri međunarodne norme (55000/1/2). HZN je objavio hrvatske norme:

- ✓ HRN ISO 55000:2016 Upravljanje imovinom -- Pregled, načela i nazivlje (ISO 55000:2014),
- ✓ HRN ISO 55001:2016 Upravljanje imovinom -- Sustavi upravljanja – Zahtjevi (ISO 55001:2014),
- ✓ HRN ISO 55002:2019 Upravljanje imovinom -- Sustavi upravljanja -- Smjernice za primjenu norme ISO 55001 (ISO 55002:2018).

Svrha tih normi je da tvrtke postiču svoje ciljeve učinkovitim upravljanjem svojom imovinom te da izvuku vrijednost iz svoje imovine.

Norma ISO 55001 sistem upravljanja imovinom pruža okvir za tvrtke da upravljaju svojom imovinom pomoću sustava najbolje prakse, kako bi se osiguralo da imovina ispunjava neophodne zahtjeve sigurnosti i pouzdanosti te kako bi se optimizirala vrijednost imovine. Ova norma uspostavlja okvir za sustav upravljanja imovinom koji će pomoći tvrtki da proaktivno upravlja životnim ciklusom imovine od nabave do razgradnje (Slika 1).

Slika 1. Proaktivno upravljanje životnim ciklusom imovine od nabave do razgradnje

Proaktivnim upravljanjem životnim ciklusom imovine od nabave do razgradnje tvrtke su uspostavile sustav koji podržava kontinuirano poboljšanje, kontinuirano stvaranje vrijednosti i učinkovito upravljaju rizicima i troškovima posjedovane imovine.

Norma ISO 55001 za sustav upravljanja imovinom pristup je najbolje prakse osmišljen za upravljanje životnim ciklusom poslovne imovine. Primjenom ove norme sprječavaju se nepotrebni troškovi održavanja i neučinkovitost imovine, osigurava se osiguranje kvaliteta za kupce, gdje imovina igra ključnu ulogu u pružanju kvalitete proizvoda i usluga. Ukratko, norma ISO 55001 utvrđuje potrebe tvrtke za

stvaranjem, primjenom, održavanjem i poboljšanjem fizičke imovine koja je u središtu aktivnosti. ISO 55001 certifikat donosi proaktivni pristup upravljanju životnim ciklusom imovine tvrtke.

Prema podacima ISO/TC 251 [6] velik je broj tvrtki na svim kontinentima dobio certifikat i među dostupnim podacima je njih 73 na području elektroprivrede. Spomenuti je potrebno samo neke najbliže iz Europe; Amprion, Eirgrid, Elenia, ESB Networks, Fingrid, Liander, National Grid Electricity Transmission, Statnett, TenneT i Terna.

U Hrvatskoj su HOPS [7] i HEP ODS [8], [9] postavili organizaciju koja prati ideju upravljanja imovinom. Slovenski ELES [10], [11] već duži niz godina gradi sustav upravljanja imovinom i planira iduće godine pokrenuti postupak certificiranja prema zahtjevima ISO 55001. Svih pet slovenskih distribucija je slično ideji HEP ODS-a postavilo organizaciju. Slovenska proizvodna tvrtka HSE [12] započela je proces uvođenja ISO 55001 2021. godine i uspjela je do kraja 2022. certificirati većinu svojih tvrtki kćeri. Tako su se dvjema slovenskim tvrtkama, koje imaju certifikat ISO 55001; BTC [13] i AQUASYSTEMS [14] pridružile slovenske tvrtke HSE d.o.o. [15], DEM d.o.o. [16], SENG d.o.o. [17] i TEŠ d.o.o. [18] članice Holdinga slovenskih elektran (HSE).

Aktualnost upravljanja imovinom je vidljiva iz rada međunarodnih elektroenergetskih organizacija IEEE PES, CIRED i CIGRE. CIGRE u okviru radnih grupa aktivno pokriva upravljanje imovinom počevši od energetskih transformatora do uvođenja ISO 55001. Bogata zbirka tehničkih brošura je dostupna članovima CIGRE. Potrebno je istaknuti sadržaj TB 787 „ISO series 55000 standards: Implementation and information guidelines for utilities“ [19] iz 2019. godine te u zadnje vrijeme najnoviju radnu grupu JWG B2/C1.86 „Approach for Asset Management of Overhead Transmission Lines“ [20] koja je započela s radom u ožujku 2022. godine, ima za cilj predstaviti pristup upravljanju imovinom nadzemnih prijenosnih vodova, a u kojoj su aktivni slovenski i hrvatski stručnjaci.

2.1. Primjeri organizacije upravljanja imovinom

Slovenski ELES [10], [11], [21] je prilagodio svoju organizaciju tvrtke zahtjevima ISO 55001 i ima na najvišoj izvršnoj razini organizacijsku jedinicu „Područje za upravljanje s sredstvi in projekti“ uključujući pet odjela od kojih su bar dva neposredno povezana sa upravljanje imovinom; upravljanje portfelja investicijskih projekata i posebno dijagnostičko analitički centar [10]. Uprava ELES-a je donijela odluku da se certificira skladno zahtjevima ISO 55001 te su u zaključnoj fazi aktivnosti.

ELES kao operator prijenosnog sustava Republike Slovenije je prihvatio i objavio politiku upravljanja imovinom [10] te je odlučan osigurati dugoročnu kvalitetu imovine koja korisnicima i ostalim dionicima pruža pravodobne, pouzdane i učinkovite usluge za zadovoljavanje njihovih potreba. Sustavnim i koordiniranim aktivnostima te dobrom praksom uvode, implementiraju i kontinuirano će poboljšati optimalan sustav upravljanja imovinom. Učinkovito upravljanje imovinom pokriva kvalitetu, rizike, koristi i troškove tijekom životnog ciklusa imovine. Sustav je usmjeren na sigurno, pouzdano, fleksibilno, održivo, ekološki prihvatljivo i učinkovito ispunjavanje zahtjeva korisnika mreže. Ovu obvezu provode kroz:

- usklađenost upravljanja imovinom sa strateškim ciljevima tvrtke i stalnu provjeru te usklađenosti;
- učinkovitije postizanje strateških ciljeva organizacije;
- integraciju u sustav upravljanja, što omogućuje kontinuirano unapređenje sustava kroz kontrolu i provjeru kvalitete i rezultata;
- proaktivno savjetovanje s korisnicima usluga, zaposlenicima tvrtke i drugim relevantnim dionicima o upravljanju imovinom;
- promicanje svijesti o važnosti upravljanja imovinom za pomoć zaposlenicima u donošenju boljih odluka;
- kontinuirani razvoj kompetencija osoblja za podršku i razvoj učinkovitog sustava upravljanja imovinom;
- usklađenost sa zakonodavstvom, propisima i zahtjevima regulatora.

HOPS kao operator prijenosnog sustava Republike Hrvatske je prije kratkog vremena unio u organizaciju novost te unutar Službe za investicije i upravljanje imovinom organizirao Odjel za upravljanje imovinom [22]. S tom novom organizacijom je HOPS krenuo smjerom pojedinih TSO-a u Europi.

Elektro Ljubljana kao najveća slovenska distribucija ima unutar organizacijske jedinice „OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja“ odjel za upravljanje imovinom [23]. U procesu

upravljanja imovinom izrađuju planove investiranja i održavanja, prate provedbu i pripremaju izvješća. Aktivni su na uređenju baze podataka o imovini, odnosno otklanjanju nedostataka u bazi podataka imovine. Nastaviti će nadograđivati IBM Maximo i PISELJ (prostorni informacijski sustav Elektro Ljubljana) i omogućiti automatizirani prijenos osnovnih sredstava.

HEP ODS već duže vremena aktivno uspješno djeluje na području upravljanja imovinom te su realizirali više projekata [8], [9]. HEP ODS je ustrojio svoju organizaciju tako da podrži ciljeve upravljanja imovinom te organizirao Sektor za upravljanje imovinom sa službama za strateško upravljanje imovinom, za operativno upravljanje imovinom i za koordinaciju terenskih aktivnosti [24].

2.2. Primjeri monitoringa i dijagnostike vodiča i stupova

Upravljanje imovinom (AM) strateški je važno za operatere prienosnog (TSO) i distributivnog (DSO) sustava diljem svijeta. Vlasnici linearnih sredstava moraju optimizirati vrijednost i performanse svakog sredstva tijekom njegovog životnog ciklusa, istodobno osiguravajući najvišu razinu sigurnosti, pouzdanosti, kvalitete, performansi i usklađenosti s propisima u svojoj infrastrukturi. Linearna imovina je definirana kao imovina čija duljina igra ključnu ulogu u njihovom održavanju. Nadzemni vodovi (DV) tipični su predstavnici linearne imovine.

Potrebno je ponovno naglasiti da pariška CIGRE (SC B2) aktivno djeluje na području upravljanja imovinom na području dalekovoda odnosno prienosnih nadzemnih vodova, što je posebno naznačeno početkom rada nove JWG B2/C1.86 [20].

Potica za bavljenje ovom temom, monitoringom i dijagnostikom vodiča i stupova potaknut je u aktualnim procesima na AM polju koji se događaju u ODS-ovima i OPS-ovima u svijetu, a posebno posljednjih godina u ELES-u. ELES aktivno gradi AM u području transformatorskih stanica te izražava namjeru nastaviti promjenu na području DV-a [25], [26].

Nakon pilot projekata u ELES-u (stup na lokaciji Bevkov vrh, DV 110 kV Cerčno – Idrija na visini 1051 m koji je veoma često oštećen ledom), ostvaren je monitoring i dijagnostika vodiča i čeličnih stupova na više prienosnih 110 kV dalekovoda te isto i u okviru EU projekata FLEXITRANSTORE [27] u Sloveniji (Elektro Ljubljana), INTERFACE [28] u Sloveniji (Elektro Ljubljana) i FARCROSS [29] u Austriji (APG), Grčkoj (IPTO), Hrvatskoj (HOPS) i Mađarskoj (MAVIR) na 110 kV do 400 kV dalekovodima.

Uvid u stvarno fizičko stanje čelične jezgre faznog vodiča i čelične zaštitne užadi od presudne je važnosti za ODS i OPS kako bi se smanjio broj kvarova vodiča, osigurala pouzdanost opskrbe i održala javna sigurnost i sigurnost radnika. Pregled DV-a korištenjem mobilne robotike može smanjiti potencijalni rizik za ekipe za održavanje. Takav uređaj je robot za procjenu stanja vodiča na licu mjesta koji omogućuje operateru pregled čelične jezgre aluminijskih vodiča (Al/Fe, ACSR), samonosivih vodiča (ACSS) i zaštitnu užad na DV-u bez napona (moguće je i pod naponom). Robot (Slika 2) mjeri preostali presjek žičane čelične pletene jezgre vodiča i otkriva sva lokalna puknuća i korozijska oštećenja.

Slika 2. Robot za pregled stanja vodiča [30], [31]

Stručnjaci ELES-a su aktivno sudjelovali u provedbi prvog pregleda stanja vodiča s robotskom tehnologijom u Sloveniji u razdoblju od 4. do 8. listopada 2021. godine. Pregled je obavljen na pet 110 kV dalekovoda u vlasništvu ELES, d.o.o. (DV 110 kV Šoštanj - Velenje II; DV 110 kV Hudo – Kočevje; DV 110 kV Trbovlje – Hrastnik; DV 110 kV Sl. Konjice – Selce; DV 110 kV Gorica - Plave) s različitim vrstama vodiča i starosti te različitim utjecajima okoliša (industrijsko zagađenje). Voditelj projekta iz C&G d.o.o. Ljubljana, u suradnji sa stručnjakom kanadskog instituta KINECTRICS koji posjeduje robot „LineVue“ te u

koordinaciji s timom Dijagnostičkog analitičkog centra (DAC) ELES, uspješno je zaključio planiranu akciju [30], [31].

Robot za pregled statusa vodiča pruža izvrsnu osnovu za procjenu i određivanje pokazatelja zdravlja vodova (engl. Asset Health Index (AHI)) na temelju dijagnostike statusa vodiča. AHI je opće prihvaćena metoda određivanja stanja imovine na temelju propisanih ulaznih parametara stanja i njihove relativne važnosti u predviđanju vijeka trajanja uslijed dugotrajne degradacije. Uključivanje rezultata robota za pregled stanja vodiča može uvelike povećati vjerodostojnost AHI vrijednosti.

Počevši od pilot projekta na Bevkovom vrhu kod grada Cerčno u Sloveniji, koji je često ugrožen teškim zaleđivanjem, a posebno nakon veljače 2014. godine, aktivirana je jedinstvena ideja [33] monitoringa opterećenja dalekovodnog čeličnog stupa.

Na stupu br. 13 na DV 110 kV Cerčno – Idrija u vlasništvu ELES-a je već treću godinu ugrađen mjerni sustav s vlastitim napajanjem pomoću solarnog panela. za snimanje i obradu signala te slanje podataka. Identičan sustav je u okviru EU projekta FLEXITRANSTORE [27] i INTERRFACE [28] ugrađen u Sloveniji (Elektro Ljubljana) na DV 110 kV Kleče – Logatec (Slika 3).

Mjerenjem zaostalih napreznja u nogama stupa određuje se stvarno stanje (smjer i visina) zaostalih napreznja na mjestu prijanjanja mjernih listića, kojima se mjeri deformacija u nogama stupa [32].

Slika 3. Ugradnja mjernog sustava za snimanje i obradu signala te slanje podataka s vlastitim napajanjem pomoću solarnom ploče (OTLM, vremenska postaja i IMOTOL senzori) [32]

Početno stanje napreznja na mjestu postavljanja mjernih listića mjeri se Röntgenskim snimanjem, koje traje od 2-5 minuta i izračunava se prosjek refleksije x-zraka od atoma u kristalnoj rešetci materijala, što se smatra srednjim statičkim opterećenjem. Vrijednost tih izmjerenih napreznja je sastavljena od zaostalih napreznja na površini L profila prilikom izrade, ali i dijela težine konstrukcije konzola, izolatora i vodiča te zateznih sila u svim vodičima. Za tu cjelokupnu statičnu vrijednost napreznja

određuje se srednja vrijednost i standardna devijacija. S kontinuiranim mjerenjem deformacija mjernim trakama s brzinom mjerenja 2 kHz, dobivamo amplitudu dinamičkih opterećenja koju pridodajemo statički izmjerenom naprezanju. Na ovaj način utvrđuje se stvarno stanje naprezanja u nogama stupa tijekom eksploatacije, što je preduvjet za procjenu stupnja iskorištenosti materijala stupa i time je njegov vijek trajanja.

Naprezanje se mjeri parom listića, tako da jedan mjeri u uzdužnom smjeru, da drugi u poprečnom, čime kompenziramo temperaturne dilatacije listića. Stup je opremljen s dva Piezzo vibrometra, koji mjere vibracije stupa paralelno sa tlom.

Kolege iz HOPS-a su sa EU projektom FARCROSS (od 1.10.2019. do 30.9.2023.) imale priliku uspješno završiti prvu fazu prikaza podataka AM odnosno AHI na stupu br. 150(1) na DV 220 kV Senj – Melina te u travnju 2022. ugraditi mjerni sustav na stupu br. 112 na DV 220 kV D 202 Mostar – Zakućac. U završnom izvješću FARCROSS biti će prikazani rezultati AM odnosno AHI krajem 2023. što će biti prezentirano u budućim referatima.

3. ISKUSTVA UVOĐENJA INFORMACIJSKOG MODELIRANJA GRAĐENJA (BIM)

Operateri prijenosnog (OPS) i distributivnog (ODS) sustava diljem svijeta pa tako i u Sloveniji i Hrvatskoj, slijede ideju digitalizacije svoje imovine (transformatorske stanice, nadzemni vodovi itd.).

ELES je već prije više od dvadeset godina započeo s digitalizacijom svoje imovine, prvo visokonaponskih dalekovoda 110-400 kV s LiDAR tehnologijom te danas ima u 3D tehnologiji snimljenu svu svoju mrežu. Nešto kasnije je ELES krenuo s postepenom digitalizacijom svih svojih transformatorskih stanica (Slika 4 i 5).

Slika 4 i 5. Primjer laserskoga 3D snimka DV polja i dijela trase DV [11]

Laserskim snimanjem, odnosno digitalizacijom osiguramo 3D model kao osnovu za gradnju koncepta informacijskog modeliranja građevinskih objekata (BIM - Building Information Modelling).

BIM je u velikom broju zemalja EU i svijeta u velikoj je ekspanziji te su vlade razvijenijih država zakonski regulirale njegovu implementaciju; u Velikoj Britaniji od 1.4.2016. za sve javne investicije obvezna je primjena tzv. BIM Level 2 načina rada, a sličan princip također uvode Francuska i Danska. Najdalje su u primjeni BIM-a došle skandinavske zemlje; u Švedskoj i Norveškoj BIM tehnologiju već godinama koriste javnopravna tijela i velike građevinske tvrtke zbog ostvarivanja znatnih ušteda.

Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, BIM je naveden kao smjer izrade projektne dokumentacije kojem trebaju težiti sve zemlje članice EU te će Hrvatska i Slovenija s vremenom regulirati svoju zakonsku osnovu i u tom pogledu [33], [34]. U Sloveniji ima dobrih praktičnih primjera uporabe BIM tehnologije u cestogradnji i željeznici (vijadukti, tuneli) te u elektroprivredi [11].

BIM je proces izrade projekata iz područja graditeljstva kroz izradu virtualnog 3D informacijskog modela objekata, sa snažnim naglaskom na suradnji svih sudionika u procesu projektiranja i sudionika u gradnji [33]. BIM obuhvaća sve sudionike u procesu građenja: projektante, investitore, upravitelje, izvođače, proizvođače materijala itd., a korištenjem BIM sustava kreiranje tehničke dokumentacije je neusporedivo brže, točnije i ažurnije od klasičnog 2D crtanja [33].

Priručnik za uvođenje modeliranja informacija o građevinama (BIM) od strane europskog javnog sektora u zaključku navodi: „Do 2025. cjelovita digitalizacija ... će dovesti do godišnjih globalnih ušteda od 13% do 21% u fazama projektiranja, inženjerstva i izgradnje i 10% do 17% u fazi korištenja" [35].

BIM je trodimenzionalni (3D) model zgrade ili infrastrukture, gdje su svi elementi definirani određenim atributima (svojstvima, dimenzijama, međuovisnostima). Također, moguće je virtualno prikazati vremenski okvir izgradnje (4D) i financijski nadzor (5D). BIM model se također koristi u fazi rada/pogona i održavanja (6D) [11]:

a) Faza projektiranja:

- pri odlučivanju o idejnim rješenjima, osim vizualizacije, moguća je i brza procjena investicije i varijanti izvedbe,
- koordinacija projekta (kontrola projekta - otkrivanje, analiza i rješavanje nejasnoća),
- detaljne pred-dimenzije kao osnova za ponudu,
- simulacije plana izgradnje i financijskih tokova već u fazi pripreme natječaja,
- mogućnost optimizacije u određivanju faza za natječaj,
- lakšu kontrolu ponuda.

b) Faza izgradnje:

- lakša kontrola implementacije uz 3D vizualizaciju,
- podaci u fazi gradnje se kontinuirano unose u 3D model koji je osnova za naplatu,
- izravna kontrola količine s izborom 3D elemenata (automatski prijenos u 4D, 5D),
- praćenje rasporeda na temelju stvarno izvedenih elemenata u 3D (izvedeni radovi su prikazani u 3D vizualizaciji - mijenja se vrijednost izvedenih radova i udio ukupne vrijednosti po pojedinim aktivnostima).

c) Faza eksploatacije (6D):

- dodatni podaci dostupni su u 3D modelu (fotografije, upute za uporabu, pogon i održavanje, jamstvene izjave),
- iz modela se lako mogu odrediti količine za radove održavanja.
- mogućnost povezivanja BIM modela s alatima za upravljanje (npr. periodično održavanje).

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je objavila kvalitetan Priručnik za pripremu projektnog zadatka za implementaciju BIM-metodologije za gradnju [36] u kojem je opsežno predstavila terminologiju i cjelovit prikaz BIM postupka uz prezentirane brojne norme (EN, ISO, PAS, BS odnosno SIST – slične norme su prihvaćene kao HRN) i smjernice za uporabu BIM-a.

HSE Invest d.o.o. primjer je projektantske tvrtke u energetske sektoru koja od 2010. godine implementira 3D dizajn na sve svoje projekte. Integrirali su lasersko skeniranje u izradu 3D dokumentacije i uspješno izvršili prijelaz na BIM modeliranje (Slika 6). Posjeduju najnoviji softver i stalno se dodatno usavršavaju u tom području [37].

Slika 6. Primjeri 3D projektiranja [37]

BIM pristup se u Sloveniji koristi dugi niz godina. U uporabi su i alati koji koriste 6D BIM model za praćenje upravljanja imovinom. Jedan od njih je slovenski Bexel Manager, koji nudi jedinstveno rješenje, jer integrira sve najvažnije dimenzije BIM modela, odnosno 3D/4D/5D/6D u jednom softverskom alatu [38]. Alat je uspješno korišten na nekoliko projekata, uključujući 6D održavanje zgrade Brdo od strane Stambenog fonda Republike Slovenije. Korišten je i u području energetike, jer je proveo kontrolu kvalitete BIM modela nove plinske elektrane u TE-TOL-u i u području infrastrukture, primjerice u projektu druge cijevi tunela Karavanke (DARS).

Povezivanjem normi u području upravljanja imovinom i BIM-a možemo postići izvrsne sinergije učinaka ovih danas vrlo važnih procesa u svim fazama životnog ciklusa.

Kada je BIM model završen posljednjom fazom 6D (Slika 7), stvaramo uvjete za upravljanje imovinom, jer na jednom mjestu skupljamo sve potrebne informacije za održavanje tijekom životnog ciklusa imovine. Stoga je u projektiranje poslovnog procesa potrebno uključiti norme iz područja održavanja, a posebno normu EN 16646 Održavanje unutar upravljanja imovinom.

Slika 7. Primjer uporabe BEXEL Manager FM alata u procesu održavanja objekta 6D [11]

Projektanti električnih instalacija već koriste BIM alate [39] iako arhitekti i graditelji trenutno imaju više iskustva u ovom području. Građevinska struka ima iskustva kod uporabe BIM alata pri izradi idejnih projekata hidro elektrana u Sloveniji te posebno izrade brojnih sklopova glavnog projekta (građevinski, strojarski, elektro) za HE Brežice [40]. ELES je naručio projektiranje rekonstrukcije RTP 400/110 kV CIRKOVCE s BIM alatima [41].

Zanimljivo je da je izvođač građevinskih radova kod izgradnje nove poslovne zgrade ELES-a za pomoć u implementaciji osmislio vlastiti BIM model [42] koji mu je omogućio brižljivu pripremu radova i nabavu materijala te učinkovitu i uspješnu provedbu projekta. BIM model se već koristi u području zaštite na radu, jer uvođenje 3D modeliranja omogućuje izradu planova gradilišta i provedbu sigurnosnih mjera u fazi provedbe projekta [42].

Rijetki i zato zanimljivi primjeri uporabe BIM modela prezentirani su kod gradnje nadzemnih vodova. National Grid [43] gradi digitalnu repliku cjelokupnog britanskog energetskog sistema. Strategija inovacija i digitalne transformacije u National Grid je stvaranje virtualnog energetskog sustava (VirtualES) za dijeljenje podataka, modeliranje i predviđanje scenarija koji će podržati dekarbonizaciju. BIMplus je iznimno ambiciozan projekt, koji će se sastojati od pojedinačnih digitalnih blizanaca, koji će dijeliti informacije za modeliranje cijelog sustava, poticati inovacije, unaprijediti napredak održivosti i podržati bolje rezultate za poslovanje, okoliš i društvo i to bez potrebe za skupim promjenama na fizičkoj mreži.

VirtualES će stvoriti decentraliziranu mrežu u kojoj bo svaki akter, na primjer generator, prijenosna ili distribucijska mreža, mogao razviti vlastite digitalne blizance, a zatim se povezati i dijeliti svoje podatke putem VirtualES-a. Namjera je da blizanac obuhvati prijenosne i distribucijske dalekovode te trafostanice.

U Litvi je izveden BIM projekt izgradnje jednosistemskog 330 kV nadzemnog voda dužine 62 km (Slika 8). BIM projekt [44] je digitalni informacijski model koji služi za vizualnu procjenu projektnih rješenja i za formiranje parametarskih informacija (analiza količine, korištenje informacija tijekom radnog vremena). Matrična proračunska tablica razine detalja i razine informacija (engl. Level of Detail and Level of Information (LOD/LOI)) novi je interaktivni alat kako bi pomogao inženjerima, tehničarima i drugim stručnjacima da razumiju svoje odgovornosti u dostavljanju podataka i informacija kroz različite faze projekta.

Slika 8. Projekt u Litvi uporabe 3D projektiranja i BIM modela kod izgradnje 330 kV dalekova [44]

Power Path [45] je softversko rješenje za projektiranje vodova za distribuciju i prijenos električne energije te izradu digitalnog blizanca prema BIM metodologiji. Rješenje Power Path koristi se za sustave prijenosa i distribucije električne energije. Cilj mu je osigurati brži tijek rada i automatsku obradu za potrebe 2D izrade dokumentacije, mehaničke proračune (lančanica, opterećenje) i razvoj 3D BIM modela te koristi CAD (engl. Computer Aided Design) prikazano na slikama 9 i 10.

Slika 9. Primjer uporabe 3D projektiranja SN dalekova [45]

Slika 10. Primjer uporabe BIM modela kod dalekova [45]

Upotrijebljena metodologija nudi povećanu transparentnost projekta u fazi projektiranja (vrijeme/raspored i trošak, tj. 4D i 5D analize dobivene su iz 3D BIM modela i dinamički su povezane) i smanjeni troškovi u pojedinim fazama. Vizualizacija projekta omogućuje jednostavnu demonstraciju korisnicima i osigurava potpuno razumijevanje svih sudionika projekta. Dok 2D proces projektiranja

omogućuje izradu potrebne dokumentacije (papirnata ili elektronička), 3D modeliranje omogućuje napredno modeliranje elemenata sustava s dodatnim informacijama.

Ušteda se temelji na implementaciji i korištenju novih BIM tehnologija. Za inženjere s osnovnim potrebama razvoja projekta ubrzava proces projektiranja i istovremeno objašnjava što je BIM. Za inženjere s naprednim potrebama, automatski generira BIM objekte koji omogućuju korištenje modela za: vizualizaciju, proširenu stvarnost (engl. Augmented Reality (AR)) i sljedeće faze izgradnje (4D, 5D, 6D).

4. ZAKLJUČAK

Elektroenergetski sektor prolazi kroz proces značajnih promjena. Obnovljivi izvori energije, decentralizacija proizvodnje, fleksibilnost sustava, razvoj tržišta, predstavljaju izazove s kojima se elektroenergetski sektor suočava. Digitalizacija elektroenergetskog gospodarstva odgovor je mnogim izazovima koje nam donose promjene. Upravo zbog toga elektroenergetsko gospodarstvo će biti značajan korisnik digitalizacije. Prikupljanje i obrada izuzetno velikog broja podatka u elektroenergetskom sustavu zahtijeva kvalitetne i točne informacije u bazama podataka.

Sudionici u procesu upravljanja imovinom (AM) u životnom ciklusu sredstava (elektrane, trafostanice, nadzemni vodovi, zgrade itd.) za učinkovito i uspješno vođenje sustava trebaju podršku, koju im nude nove tehnologije od 3D dokumentacije, monitoringa i dijagnostike do BIM metodologije.

Prikazani primjeri digitalizacije, uporabe 3D tehnologije, monitoringa i dijagnostike, BIM metodologije te upravljanja imovinom (AM) strateški su važni za operatore prijenosnog (OPS) i distributivnog (ODS) sustava diljem svijeta. AM tehnike i metodologije pokazale su se vrlo učinkovitim a potpore upraviteljima imovine OPS-a i ODS-a, odnosno upravljanje imovinom na najisplativiji način.

Sinteza rezultata pilot projekata u ELES-u i EU projekata FLEXITRANSTORE u Sloveniji (Elektro Ljubljana), INTERRFACE u Sloveniji (Elektro Ljubljana) i FARCROSS u Austriji (APG), Grčkoj (IPTO), Hrvatskoj (HOPS) i Mađarskoj (MAVIR) na 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovodima na kojima je ostvaren monitoring i dijagnostika vodiča i čeličnih stupova ponudit će realnu mogućnost kvalitetne procjene uporabnog vijeka opreme DV-a, odnosno pokazatelja zdravlja imovine (AHI).

ZAHVALA

Autori se zahvaljuju za podršku Slovenskoj agenciji za istraživanja (ARRS) u okviru programa P2-0137 "Numerical and Experimental Analysis Mechanical Systems". Ovaj projekt je bio financiran kroz European Union's Horizon 2020 istraživanja i inovativni programi po ugovoru No 774407, FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Increased FLEXibility in smart TRANSMission grids with STORAge Entities and large penetration of Renewable Energy Sources); No 824330, INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system) i No 864274 FARCROSS (FACilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation).

European
Commission

Horizon 2020
European Union funding
for Research & Innovation

5. LITERATURA

- [1] The Institute of Asset Management, dostupno na poveznici: <https://theiam.org/>.
- [2] The EFNMS, the European Federation of National Maintenance Societies, dostupno na poveznici: <https://www.efnms.eu/>.
- [3] The International Organization for Standardization, dostupno na poveznici: <https://www.iso.org/home.html>.
- [4] Hrvatski zavod za norme, dostupno na poveznici: <https://www.hzn.hr/>.
- [5] Slovenski inštitut za standardizaciju, dostupno na poveznici: <https://www.sist.si/>.

- [6] ISO/TC 251, dostupno na poveznici: <https://committee.iso.org/sites/tc251/social-links/resources/known-certified-organizations.html>.
- [7] M. Čurin, G. Levačić, A. Župan, S. Cazin, „Suvremeni trendovi i izazovi strateškog upravljanja imovinom elektrenergetskih kompanija“, HRO CIGRE, 13. simpozij o vođenju EES-a, Rovinj, Hrvatska, studeni, 2018.
- [8] A. Tunjić, G. Strmečki, G. Pakasin, „Upravljanje imovinom – značajna poslovna aktivnost operatora distribucijskog sustava“, 3. (9) posvetovanje HO CIRED, Sveti Martin na Muri, Hrvatska, svibanj, 2012.
- [9] A. Tunjić, „Upravljanje imovinom u HEP ODS-u (3), Konačni rezultati projekta „Implementacija AIM/CBRM metodologije“, HEP VJESNIK 3/2019.
- [10] ELES, dostupno na poveznici: <https://www.eles.si/politike-upravljanja>.
- [11] V. Lovrenčić, V. Janjić, J. Tomažin, D. Maletič, A. Androjna, M. Ilić, M. Osredkar, „Informacijsko modeliranje gradnje (BIM) - učinkovita podpora za zagotavljanje odzivnosti upravljanja s sredstvi“, 14. konferenca slovenskih elektroenergetikov (CIGRE-CIRED) - Laško 2019, Laško, Slovenija, svibanj, 2019.
- [12] HSE: POLITIKA OBVLADOVANJA PREMOŽENJA skupine HSE, 2021.-2022., dostupno na poveznici: <https://www.hse.si/sl/druzba-hse/nase-usmeritve/>.
- [13] BTC, dostupno na poveznici: <http://m.btc-city.com/clanek/61262/druzbi-btc-kot-prvi-v-sloveniji-certifikat-iso-550012014-za-kakovostno-upravljanje-s-premozenjem>.
- [14] AQUASYSTEMS, dostupno na poveznici: <http://aquasystems.si/sl-si/O-nas/Politika-upravljanja-s-sredstvi>.
- [15] HSE, dostupno na poveznici: <https://www.hse.si/sl/hse-prejel-certifikat-obvladovanja-premozenja-iso-550012014/>.
- [16] DEM, dostupno na poveznici: <https://www.dem.si/sl/o-druzbi/politika-vodenja-druzbe/>.
- [17] SENG, dostupno na poveznici: <https://www.seng.si/o-druzbi/politika-kakovosti/>.
- [18] TEŠ, dostupno na poveznici: <https://www.te-sostanj.si/uspesna-pridobitev-certifikata-za-standard-iso-55001-sistem-upravljanja-premozenja/>.
- [19] CIGRE WG C1.34, TB 787: ISO series 55000 standards: Implementation and information guidelines for utilities, prosinac, 2019.
- [20] CIGRE JWG N°B2/C1.86, ToR: Approach for Asset Management of Overhead Transmission Lines, Ljubljana, Slovenija & Toronto, Kanada, dostupno na poveznici: <https://www.cigre.org/article/home/cigre-active-working-groups--call-for-experts>, prosinac, 2021.
- [21] A. Lovrenčić, M. Bizjak, N. Gubelj, V. Lovrenčić, „Monitoring i informacijsko modeliranje građevina (BIM) učinkovita potpora upravljanju imovinom u elektroprivredi“, HRO CIGRE, 15. simpozij o vođenju EES-a, Cavtat, Hrvatska, studeni, 2022.
- [22] HOPS, dostupno na poveznici: <https://www.hops.hr/sektor-za-razvoj-prikljucenja-izgradnju-i-upravljanje-imovinom>.
- [23] Elektro Ljubljana, dostupno na poveznici: <https://www.elektro-ljubljana.si/organiziranost-in-delovanje>.
- [24] HEP ODS, dostupno na poveznici: <https://www.hep.hr/ods/o-nama/organizacija/97>.
- [25] A. Lovrenčić, V. Lovrenčić, N. Gubelj, Y. Tsimberg, M. Maletič, D. Maletič, „Infrastructure Asset Management: The Case of Overhead Lines“, Časopis za politehničku obrazovnu teoriju i praksu, TECHNE, br. 18, prosinac 2021.
- [26] D. Maletič, V. Lovrenčić, N. Gubelj, Y. Tsimberg, N. M. De Almeida, A. Lovrenčić, M. Maletič, Linear Asset Management: a case study of overhead transmission lines, 40th International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenia, Online, 17. – 19.3.2021.
- [27] FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Increased FLEXibility in smart TRANSMission grids with STORAge Entities and large penetration of Renewable Energy Sources), dostupno na poveznici: <http://www.flexitranstore.eu/>.
- [28] INTERFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system), dostupno na poveznici: <http://www.interface.eu/>.

- [29] FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), dostupno na poveznici: <https://farcross.eu/>.
- [30] A. Lovrenčić, V. Lovrenčić, Prvi pregled stanja vodnikov z uporabo robotske tehnologije v Sloveniji, Elektrotehniška revija ER, št. 3/2021, november 2021.
- [31] A. Lovrenčić, V. Lovrenčić, Z. Peter, Y. Tsimberg, Pregled stanja vodiča korištenjem robotske tehnologije, B2-09, 15. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, Hrvaška, 7. 11. – 10. 11. 2021.
- [32] N. Gubelj, V. Lovrenčić, B. Nemeth, A. Ivec, G. Šiniković, Kontinuirano praćenje stanja stupova i vodiča, B2-01, 15. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, Hrvaška, 7. 11. – 10. 11. 2021.
- [33] HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Općenito o BIM-u, ŠTO JE BIM?, dostupno na poveznici: <https://arhitekti-hka.hr/hr/bim/opcenito-o-bim-u/>
- [34] DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, dostupno na poveznici: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN>.
- [35] EU BIM Task Group, Priručnik za uvođenje modeliranja informacija o građevinama (BIM) od strane europskog javnog sektora, dostupno na poveznici: <https://www.bim-hrvatska.hr/download/EU-BIM-Task-Group-Prirucnik-za-uvodjenje-modeliranja-informacija-o-gradjevinama-BIM-od-strane-europskog-javnog-sektora-2020.pdf>.
- [36] IZS, Priročnik za pripravo projektne naloge za implementaciju BIM-pristopa za gradnje, Ljubljana, travanj, 2018. dostupno na poveznici: http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/publikacije-IZS/Prirocnik_IZS/IZS_prirocnik_MSG_BIM_pristopa_za_gradnje_www.pdf.
- [37] HSE-INVEST, dostupno na poveznici: <https://www.hse-invest.si/projektiranje-in-bim-modeliranje>.
- [38] BEXEL CONSULTING, dostupno na poveznici: <https://bixelconsulting.com/projects/>.
- [39] M. Rebolj, P. Tarle P: BIM projektiranje električnih inštalacij, IZS, Ljubljana, veljača, 2019.
- [40] P. Dragović, B. Oreš: Uporaba BIM orodij pri projektiranju HE Brežic, 16. posvetovanje SLOCOLD, Krško, Slovenija, dostupno na poveznici: http://www.slocold.si/zbornik/Z_16.pdf, svibanj 2016.
- [41] M. Testen: Uporaba BIM orodij pri projektiranju objektov v energetiki, 14. konferenca slovenskih elektroenergetikov (CIGRE-CIRED) - Laško 2019, svibanj, 2019., B3-16
- [42] M. Gaber: Vpeljava 3D modeliranja oziroma BIM pristopa v načrte ureditve gradbišča in v fazo izvedbe projektov, 30. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Zbornica VZD, Ljubljana, veljača, 2019.
- [43] National Grid, dostupno na poveznici: <https://www.bimplus.co.uk/the-challenge-of-twinning-the-national-grid/>.
- [44] Tekla & Trimble, dostupno na poveznici: <https://www.tekla.com/baltic/bim-awards/reconstruction-330-kv-overhead-line-lithuania-power-plant-vilnius>
- [45] Power Path, dostupno na poveznici: <https://www.power-path.com/wp-content/uploads/2021/11/Power-Path-V21-Brochure.pdf>.